

KEPLER QONUNLARI VA SAYYORALAR KONFIGURATSIYASI LABORATORIYA ISHINI “SOLAR SYSTEM SCOPE” DASTURIDA TASHLIK ETISH

¹Isomaddinova Umida Ma'murjonovna, ²Ayubdjonova Sabina Umarjon qizi

¹QDPI, PhD katta o'qituvchi, ²QDPI talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14173263>

Annotatsiya. Mazkur maqolada, Oliy ta'limda umumiy astronomiya fanini o'qitishda virtual “Solar System Scope” dasturidan foydalanib Kepler qonunlari va sayyoralar konfiguratsiyasi laboratoriya ishini tashkil etishda uslubiy ko'rsatmalari ishlab chiqilgan bunda dasturni o'rnatish tartibi va undan foydalanish keltirilgan. Kepler qonunlari va sayyoralar konfiguratsiyasi laboratoriya ishini virtual “Solar System Scope” dasturida bajararish ketma-ketligi, shu bilan birgalikda olingan natijalar va xulosalar berilgan.

Аннотация. В данной статье разработаны методические указания по организации лабораторной работы по законам Кеплера и конфигурации планет с использованием виртуальной программы “Solar system Scope” при преподавании общей астрономии в высшем образовании. Законы Кеплера и конфигурации планет последовательность выполнения лабораторных работ в виртуальной программе “обзор Солнечной системы” с указанием полученных результатов и выводов.

Annotation. In this article, using the virtual Solar System Scope program in teaching general Astronomy in Higher Education, Kepler's laws and planetary configuration methodological guidelines for organizing laboratory work are developed, in which the procedure for installing the program and its use are presented. Kepler's laws and planetary configuration give a sequence of laboratory work execution in the virtual “Solar System Scope” program, with the results and conclusions obtained in conjunction.

Kalit so'zlar : virtual, virtual laboratoriya, Solar System Scope, Quyosh sistemasi, gallaktikalar, Merkuriy, Venera, Yer, orbita, konfiguratsiya, sharqiy elongatsiya, g'arbiy elongatsiya, konfiguratsion vaziyatlar, PC qurilmasi Windows10+

KIRISH(BВЕДЕНИЕ/INTRODUCTION)

Jamiyatning axborotlashuvi inson faoliyatining barcha sohalariga intellektual mehnat quroli sifatida axborotlarni tezkorlik bilan yig'ish, qayta ishlash hamda jarayon, voqea va hodisalarni modellashtirish, ularni tahlil qilish imkonini beruvchi kompyuterlashtirilgan texnologiyalarning kirib kelishini anglatadi. Chunki, hozir inson tomonidan to'planayotgan bilimlar hajmi nihoyatda yuqori suratlar bilan ortib bormoqda. Ayniqsa ta'lim sohasining kompyuterlashtirilishi hozirgi kunning dolzarb masalalaridan hisoblanadi.

Lekin astronomiyada fanini o'rganishda biz tajribalar metodini qo'llay olmaymiz. Astronomiya fanini o'rganishda biz ko'proq tasavvurlarimizga suyanamiz. Bu esa o'qituvchining mahorati va talabaning fikrlash doirasi kengligining uyg'unligiga bog'liq.

Astronomiya fanini o'qitish jarayonida biz, o'quvchilarni koinot uzra sayohatga olib chiqa olmaymiz. Lekin zamonaviy qurilmalar va dasturiy vositalar yordamida biz Koinotni virtual ravishda kuzatishimiz mumkin. Buning uchun bizga kompyuter dasturlari yordam beradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ / LITERATURE REVIEW) [1]

1.Mamadazimov M., Umumiy astronomiya (universitetlar va pedagogika oliy o'quv yurtlari uchun darslik). – T.: “Yangi asr avlodi”, 2008 y.

Mazkur Umumiy astranomiya kitobida Quyoshning chiqish va botish vaqtlaridagi va azimutlarini hisoblash uichun nazariy formulalar hamda boshlang'ich tushunchalar keltirilgan. [1]

2.Mamadazimov M. “Astronomiya” (AL va KHKlari uchun darslik). –T.,O'qituvchi, 2007 y.

Quyidagi adabiyotdan Kepler qonunlari va sayyoralarni konfiguratsion vaziyatlari haqida ma'lumotlar va nazariy bilimlar mavjud.Bu laboratoriya ishlarini bajarish uchun zarur ma'lumotlar keltirilgan. [1]

NATIJALAR (РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS)

SolarSystemScope dasturini tuzulishi :

Ishning bajarish tartibi :

Ishni boshlashdan oldin **SolarSystemScope** dasturi to'liq o'rganib chiqish talab qilinadi.Demak Keplerning birinchi qonuni bo'yicha ishni boshlaymiz.(1-rasm)

1-rasm

Haqattan ham ko'rish mumkinki har qandanday osmon jismi albatta elepsimon traektoriya bilan harakatlanmoqda.

Ichki va tashqi sayyorlarni **SolarSystemScope dasturida** konfiguratsion vaziyatini aniqlash va kuzatish:

Birinchi novbatda **SolarSystemScope dasturi** ishga tushiriladi.(2-rasm)

2-rasm

Keyingi qadamda ko'rish manzarasini quyidagi holatga keltirib olinadi .
(3-rasm)

3-rasm

Bundan keyin esa,berilgan biror bir sana misol uchun 14.08.2023yil sanasini tanlab olinadi
(4-rasm)

4-rasm

Quyidagi amal bajarilgandan so'ng Yer sayyorasi quyil tomonga olib o'tiladi.
(5-rasm)

5-рasm

(5-рasm) da Ichki planetalardan biri Veneraning konfiguratsion vaziyati quyida qo‘shilishda ekanligi ko‘rish mumkin. Merkuriy planetasining bu sanadagi vaziyati sharqiy elongatsiyadagiligi ko‘rish mumkin. Aynan shu tarzda vaqtni o‘zgartirgan holda har qanday ichki yoki tashqi sayyoralarning konfiguratsion vaziyatlarini **SolarSystemScope dasturida** kuzatish va tahlil qilish mumkin. Bu dastur Kepler qonunlari va sayyoralarning konfiguratsiyasi laboratoriya ishini talabalar ko‘z oldiga keltirishiga juda katta xissa qo‘shadi.

МУХОКАМА (ОБСУЖДЕНИЕ / DISCUSSION)

O‘quv jarayonida astronomiyaning xar bir mavzusiga yangi o‘qitish usulini kashf etish eng dolzarb muammodir. Bu bevosita dars jarayonining isloh qilinishi bilan bog‘liqdir, ya‘ni, o‘quv materiallariga innovatsion yondashuv asosida o‘rganiladigan mavzuni o‘quvchilar tomonidan haqiqiy bilish imkoniyatlariga mos keladigan yangicha o‘qitish usulini joriy etishdan iborat bo‘ladi. Astronomiya fanini pedagogik dasturiy vositalar asosida o‘qitishda o‘quvchilarning intellektual salohiyatlarini rivojlanishiga yo‘naltirilgan ilmiy-uslubiy tadqiqotlar eng muhim dolzarb muammolar bo‘lib, astronomik hodisaning kompyuter modellari orqali o‘quvchilarning tafakkurlari rivojlantiriladi. Hozirgi paytda astronomik hodisalarning modellarini, virtual astronomiya tajribalarni kompyuter texnologiyalari yordamida bajarish oliy ta‘lim talabalarining intellektual salohiyatlarini rivojlanishiga amaliy ta‘sir ko‘rsatadi.

ХУЛОСА (ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION)

Masofaviy virtual laboratoriya - bu turli ilmiy markazlarga tegishli bo‘lgan va internet orqali o‘zaro manfaatli hamkorlik aloqalari bilan bog‘liq bo‘lgan bir necha olimlarning guruhli tashkiliy tuzulmasi. An’anaviy laboratoriya ishi bilan taqqoslaganda, virtual laboratoriya ishi bir nechta afzalliklarga ega.

➤ Birinchidan, Beshinchidan Oliy ta‘lim muassasalarida tahsil oluvchi talabar uchun an’anaviy laboratoriya ishlari bajarish uchun ko‘proq vaqt sarflanadi, virtual laboratoriyalarda esa buni mutlaqo aks bo‘lib vaqt boshqarilishi va biz istalgan paytdagi vaqtni tanlab olib o‘zgartirishimiz mumkin.

➤ Ikkinchidan, qimmat uskunalar va xavfli materiallarni sotib olishning hojati yo‘q. Virtual laboratoriya ishi esa kamsarf, ko‘z bilan kuzatish mumkin bo‘lmagan obyektlarni kuzatishga imkon beradi.

➤ Uchinchidan, laboratoriyada ishi mavjud bo‘lmagan jarayonlarni tahlil qilish mumkin. Xususan, kosmonavtika va astrofizika klassik laboratoriya ishlarining aksariyati yopiq tizimlar bo‘lib, ularning chiqishida ma‘lum kosmonaftik elementlar kerak bo‘ladi. Astronomiyaning ushbu sohalarida virtual laboratoriya ishlarini bajarish jarayonida talabalar o‘rganilayotgan fizik-kimyoviy hodisalar va real tajribada kuzatib bo‘lmaydigan jarayonlarning dinamik rasmlarini kuzatish uchun animatsion modellardan foydalanishlari mumkin, shu bilan birga, eksperiment bilan bir qatorda fizik miqdorlarning mos keladigan grafik tuzilishini kuzatishlari mumkin.

➤ To‘rtinchidan, virtual laboratoriya ishi an’anaviy laboratoriya ishlariga qaraganda samaraliroq hisoblanadi. Bu bitiruv malakaviy ishida asosan ikki virtual dasturlardan foydalangan holda oliy ta‘lim muassasalarida tahsil oluvchi ikkinchi kurs talabalarining an’anaviy ishlarini virtual tarzda bajargan holatda virtual laboratoriya ishlari an’anaviy laboratoriya ishlariga qaraganda ancha talabalar uchun foydaliroq va samaraliroq ekanligini guvohi bo‘ldik.

➤ Beshinchidan, agarda oliy ta‘lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalar uchun an’anaviy laboratoriya ishlari virtual laboratoriyalar bilan bir-biriga o‘zaro bog‘lab tushintirilsa talabalarning astronomiya faniga qiziqishi anchagina ortishi va bilimlari mukammallashishi hamda ilmiy dunyoqarashi rivojlanishiga anchagina hissa qo‘shgan bo‘lar edik.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI (ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES)

1. Mamadazimov M., Umumiy astronomiya (universitetlar va pedgogika oliy o‘quv yurtlari uchun darslik). – T.: “Yangi asr avlodi”, 2008 y.

2. Mamadazimov M. “Astronomiya” (AL va KHKlari uchun darslik). – T., O‘qituvchi, 2007 y.

3. Mamadazimov M., Tillaboyev A va boshqalar. “Umumiy astronomiyadan laboratoriya ishlari” T., TDPU 2015 y.

4. A.E.Roy and D.Clarke Astronomy Principles and practice 2000 y.